

РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В УЛУЧШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В УЗБЕКИСТАНЕ

Давитова Шахзода

ТГЭУ, студент PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14039977>

Цифровизация является одним из ключевых факторов, влияющих на развитие современной экономики и привлечение инвестиций. В условиях глобальной конкуренции за привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) страны стремятся создать наиболее благоприятные условия для иностранных инвесторов. Для Узбекистана, находящегося на пути активных экономических реформ и трансформации, улучшение инвестиционного климата является приоритетной задачей, которая позволит ускорить рост экономики, модернизировать инфраструктуру и повысить уровень жизни населения. Важную роль в этом процессе играет цифровизация, которая упрощает бизнес-процессы, повышает прозрачность управления и снижает административные барьеры для инвесторов. Настоящее исследование направлено на анализ роли цифровизации в повышении привлекательности инвестиционной среды в Узбекистане, выявление текущих достижений и проблем, а также разработку рекомендаций по дальнейшему развитию в этой сфере.

Актуальность темы исследования обусловлена важностью цифровизации для современной экономики и ее ключевой ролью в повышении инвестиционной привлекательности страны. Узбекистан активно стремится улучшить инвестиционный климат, привлекая прямые иностранные инвестиции для стимулирования экономического роста и модернизации. Цифровизация способствует упрощению бизнес-процессов, повышению прозрачности и снижению административных барьеров, что делает страну более привлекательной для инвесторов. В условиях глобальной конкуренции за инвестиции внедрение цифровых технологий становится необходимым условием для создания комфортной среды для бизнеса. Исследование этой темы поможет выявить сильные стороны и проблемы в процессе цифровой трансформации Узбекистана и предложить пути их решения.

Цифровизация представляет собой процесс интеграции цифровых технологий в различные аспекты общественной и экономической жизни, с целью повышения эффективности и упрощения процессов. Включает использование таких технологий, как электронное правительство, облачные вычисления, блокчейн и искусственный интеллект, что

способствует автоматизации процессов и упрощению взаимодействия между государственными органами, бизнесом и обществом.

Цифровизация играет важную роль в улучшении инвестиционного климата, так как способствует повышению прозрачности, снижению бюрократических барьеров и ускорению административных процессов. Эти факторы привлекают инвесторов, так как облегчают ведение бизнеса и минимизируют риски.

Опыт зарубежных стран показывает, что цифровизация может существенно улучшить инвестиционный климат, если она внедряется последовательно и комплексно. Примером успешного использования цифровизации для привлечения инвестиций является Сингапур. Эта страна известна своим высокоразвитым цифровым правительством, которое обеспечивает прозрачные и эффективные процессы взаимодействия между государственными органами и бизнесом. Электронные платформы для регистрации компаний, упрощенные процедуры получения лицензий и доступность цифровых услуг для инвесторов делают Сингапур одной из наиболее привлекательных стран для ведения бизнеса. В результате страна ежегодно занимает высокие позиции в мировых рейтингах легкости ведения бизнеса и конкурентоспособности.

Другим примером служит Эстония, которая за последние два десятилетия превратилась в ведущего цифрового лидера Европы. Программа «Э-Эстония» включает широкий спектр цифровых решений, таких как электронное правительство, электронное гражданство и цифровое голосование. Для иностранных инвесторов Эстония предоставляет возможность удаленной регистрации бизнеса через интернет, что делает процесс инвестирования быстрым и удобным. Это не только привлекает новые инвестиции, но и способствует развитию инновационных секторов экономики.

Узбекистан активно развивает цифровую инфраструктуру и внедряет технологии в госуправление и экономику. Действуют программы электронного правительства и цифровизации ключевых отраслей. Основные проблемы — слабый интернет в регионах и нехватка специалистов.

Экономические реформы и специальные экономические зоны способствовали росту интереса со стороны инвесторов. Однако остаются

проблемы, такие как бюрократия и сложные административные процедуры.

Программы, такие как «Цифровой Узбекистан – 2030», включают внедрение цифровых услуг, создание технопарков и обучение кадров. Эти меры направлены на упрощение ведения бизнеса и привлечение инвестиций.

Основные препятствия — нехватка кадров, слабая инфраструктура в регионах и недостаточная законодательная поддержка цифровых решений. Эти факторы сдерживают приток иностранных инвестиций и требуют улучшений.

Узбекистан обладает значительным потенциалом для развития цифровизации, что может существенно улучшить инвестиционный климат. Расширение доступа к интернету и модернизация инфраструктуры будут способствовать экономическому росту и привлечению иностранных инвестиций.

Для создания благоприятных условий необходимо активное инвестирование в интернет-инфраструктуру, особенно в отдаленных регионах. Это поможет создать равные возможности для бизнеса по всей стране. Для успешной цифровизации требуется улучшение системы образования и программ подготовки специалистов в области IT. Государственные и частные инициативы по обучению и повышению квалификации помогут закрыть дефицит кадров.

Необходимо адаптировать законодательную базу, чтобы поддерживать цифровые инициативы и облегчить ведение бизнеса для инвесторов. Это может включать упрощение регуляторных процедур и поддержку инноваций. Привлечение опыта и инвестиций международных технологических и финансовых организаций будет способствовать ускорению цифровизации и улучшению инвестиционного климата. Частный сектор должен стать активным участником цифровизации через внедрение инноваций и сотрудничество с государством. Частно-государственные партнерства могут помочь ускорить реализацию цифровых проектов и создать новые возможности для бизнеса.

В заключение, цифровизация представляет собой мощный инструмент для улучшения инвестиционного климата в Узбекистане. Развитие инфраструктуры, адаптация законодательства, подготовка кадров и привлечение международного опыта станут основой для успешной цифровой трансформации и дальнейшего экономического роста страны.

Использованная литература:

1. Конституция Республики Узбекистан. // Национальная база правовых документов, 01.05.2023 г., // <https://lex.uz/ru/docs/-6451070>
2. Закон Республики Узбекистан об инвестициях и инвестиционной деятельности (9 Декабря 2019 года)
3. Закон об иностранных инвесторах, Ташкент, Узбекистан, 30 апреля 1998 г.;
4. Прямые иностранные инвестиции» под редакцией Кеннета А. Фрута.
5. Боренштейн Э., Дж. Де Грегорио и Дж.В. Ли: «Как прямые иностранные инвестиции влияют на экономический рост?»
6. Кушман, Д.О.: «Риск реального обменного курса, ожидания и уровень прямых инвестиций» в «Обзоре экономики и статистики»,
7. «Политика и прямые иностранные инвестиции», Натан Йенсен, Глен Биглайзер, Куан Ли, Эдмунд Малески, Пабло Пинто, Сантьяго Пинто и Джозеф Стаатс.
8. «Роль прямых иностранных инвестиций в экономическом развитии Восточной Азии» под редакцией Такатоши Ито и Энн О. Крюгер.